

Арсений Великород, г. Москва, 10 октября 2021г.

Современные проблемы освещения и звукового загрязнения в культурном и философском разрезе

Сегодня мы практически лишены полусвета и тишины. Но является ли эта тенденция исключительно материальной, аспектом исключительно физическим, данью современному образу жизни и только?

Везде в городах используются энергосберегающие лампы, очень часто они выдают очень резкий, яркий, холодный свет. Еще больше напрягает взор тот момент, что подобные источники света абсолютно не "задрапированы", они "кричат" своим светом, практически колют глаз. Куда бы вы не пошли в своих ежедневных хлопотах, в городе и дома Вас ожидает яркий, ничем непркрытый, холодный, наглый, навязчивый свет светодиодов. В ежедневной жизни мы забыли про полусвет-полутень, которые на наш взгляд важны с точки зрения психологической, создания психологического комфорта. Ведь, даже дома, современный человек старается следовать вящей моде производителей современного освещения.

Актуальное положение дел в этой сфере не является исторически устоявшимся. Следует вспомнить, что еще не так давно, в начале XX века, люди жили в условиях приглушенного освещения. Исторически это сложилось еще до появления электричества. Лучины, свечи, керосиновые и газовые лампы - все эти источники освещения не давали действительно мощного светового потока, даже ничем не прикрытый огонь свечи при освещении помещения не дает неприятных ощущений для взора смотрящего. Множественно отраженный в интерьере свет от пламени, как сегодня говорят - теплый, оттенок его бежево-кремовый. То же самое можно сказать и про свет других перечисленных источников освещения, где используется открытый огонь. Отдельно упомянем лампы накаливания, которые в свое время, хоть и произвели определенного рода "революцию" в технике освещения жилища и улиц, но существенно по характеру света и его спектру не отличались. Единственное, что изменилось это то, что теперь, чтобы осветить большое помещение не требовалось зажигать множество свечей, а было достаточно лишь одной лампы. Например в квартирах, еще совсем не давно были популярны лампы 75 и 60 Вт. Для чтения использовались лампы в 40 и 25 Вт. Причем, люди не старались зажигать одновременно много ламп в своей обычной бытовой повседневной жизни. Это приводило и к большим тратам на электроэнергию, да и не соответствовало общему настрою - яркое освещение было не востребовано.

И здесь стоит задаться вопросом: что же действительно произошло с нашей жизнью, действие каких интенций и социальных явлений привело к практически повсеместному вытеснению мягкого приглушенного освещения? Упомянутое явление может быть ассоциировано, прежде всего, с кардинальными изменениями общественного и персонального сознания. Причем, изменения, о которых идет речь, носят негативный характер. Стремление к яркому, назойливому освещению представляется нам аналогичным стремлению ходить в яркой, броской, под час вызывающей одежде. Ведь яркий свет подавляет, можно сказать, не оставляет шанса для ощущения покоя, интимности, уединения. Выставляет человека напоказ, залитым светом как на сценической рампе, где видны все изгибы, морщинки, все движения "со всеми почесываниями" (фразеологизм Ф.М. Достоевского). Яркий свет подходит для исследования объектов в микроскопе или выступления на сцене - в обычных оптических микроскопах всегда есть или фокусирующее свет зеркало или сильный источник света, а сценический свет это один из важнейших компонентов театрального действия. И если периодическое появление на "сцене"

можно назвать нормой (даже артисты по факту периодически покидают сцену для отдыха), то в рассматриваемом контексте, вся жизнь человека оказывается освещена, залита ядовитым безжизненным холодным и ярким светом. В ней совершенно не остается места для внутренней жизни, для встречи с самим собой и своими мыслями. Человек всецело отдает себя "публике" и жизни на виду многих других. Однако, здесь следует задаться другим вопросом - почему общественность приняло такую "моду"? Думается, что такое возможно только тогда, когда в самом человеке "не зажегся свет", когда существует опасность остаться с самим собой или абсолютное нежелание встречаться с самим собой. Ведь, при ярком освещении наше сознание, когда ему дан такой богатый визуальный материал для "исследования", занято большей частью именно объективацией увиденного, восприятием и осознанием. В таком состоянии невозможно почувствовать "себя одним", всегда есть что-то, что занимает внимание.

В таком случае, можно сказать, что современное большинство испытывает опасность остаться наедине с собой. Человеку в таком состоянии нужен не "другой" (Один, например, для спокойной беседы), а множество "других", их бесконечный поток, чтобы ни на секунду не ощутить себя в темноте и тишине, чтобы постоянно воспринимать, смотреть, и чтобы внутренняя жизнь была вытеснена внешней. Если есть сенсорная депривация, то описанное можно назвать "сенсорная депривация наоборот" - сенсорная перегрузка.

Выдвинутые тезисы могут быть подкреплены тем фактом, что нейрофизиологами бесспорно подтверждается, что яркое освещение является будоражающим фактором. Общеизвестно, что на работу глаз за день мозг тратит одну треть всей поставляемой ему энергии. В масштабах производимой человеческим мозгом работы, подобное соотношение представляется внушительным. Режим освещенности напрямую влияет на циркадный ритм человека.

Подытоживая, нам бы хотелось подчеркнуть, что современные тенденции в освещении общественных пространств и частного жилища не являются оторванными от общего духовно-нравственного и психологического состояния. Сегодня человек, лишенный всяких опор в духовной и нравственной жизни нуждается, в какой бы то ни было реализации своей внутренней жизни, и вынужден быть отдан на откуп всему визуальному, как одному из самых доступных источников информации об окружающем его мире (очерк о вытеснении визуальным творчеством остальных видов творчества в современности не входит в планы для данного текста). Человек в такой ситуации испытывает гипертрофированное чувство одиночества и потребность в вербально-визуальном контакте с окружающим. Указанный желаемый контакт исключительно по нейрофизиологическим и психическим причинам купирует тягостные ощущения от выхолащенной внутренней жизни. При всех перечисленных обстоятельствах яркое освещение рассматривается нами как один из факторов помогающих избежать всякого рода неприятных эффектов обедненной внутренней жизни в частности и "встречи с самим собой" в общем.

Не менее сильным, нам представляется сегодня и общий фон звукового "загрязнения". Здесь вторжение в пределы личного пространства существенно, и особенно чувствует их персону в больших городах. Необходимо отметить, что право на продолжительное и бестактное вторжение в "слуховой взор" персоны, сегодня не только считается бесспорным, но и каким-то образом попало в некоторые направления молодежной субкультуры (об этом будет сказано далее).

Абсолютными лидерами по вторжению в слух современного жителя мегаполиса сегодня являются транспорт, крупные торговые сети и заведения питания (все сказанное про освещение ранее абсолютно справедливо и к этим местами пребывания). В указанных местах считается почти за моветон оставлять пассажира и посетителя без существенного потока аудио-информирования или навязывания той или иной музыкально-речевой информации. Это уже привело к появлению определенного "иммунитета" к аудио-информации среди городского

населения, и периодически можно наблюдать как даже самые громкие объявления в транспорте не ведут к массовому эффекту. Также отметим, что за качеством и корректностью воспроизведения информации по существу контроль отсутствует. Это приводит к тому, что часто в указанных общественных местах можно услышать не только неправильно построенные аудиообращения, в которых наличествует неверное словоупотребление и недопустимые для публичной речи обороты, но и введенные техническими проблемами эрративные элементы (самый яркий пример "Жаемые Пассажиры").

Отдельно стоит упомянуть о навязчивой, избыточной аудио-информации о мерах безопасности. Нередко эти объявления составлены на очень низкого уровня канцелярском языке (даже псевдо-канцелярском), который в итоге существенно редуцирует как восприятие смысловых элементов, так и непосредственную легкость восприятия. В сочетании с высокой частотой повторения, эти обращения, в итоге полностью игнорируются, а далее и просто действуют раздражающе.

Все описанные примеры вторжения в слух горожан, на сегодняшний день, чуть ли не законодательно закреплены и введены в повседневность как норма. Их необходимость и эффективность никем не рассматривается и не изучается.

Оговоримся, что в рамках этого текста не предполагается рассматривать контекст, фразеологию и нарратив подобной аудиоинформации, а также вопросов воздействия указанных факторов на психику человека.

В последние годы встала также существенная проблема, что введенное и узаконенное право на вторжение в слух горожан попало в молодежную субкультуру. Пока невозможно привести существенных доказательств действительной связи указанных факторов и молодежной субкультуры, но вынуждены констатировать следующее.

Сегодня, в некоторых слоях молодежной субкультуры считается социальной нормой нарочитое и беспардонное вторжение в аудиальный фон общественной жизни. Причем, характер этого вторжения является наглым, не терпящим возражений и право вторжения считается неоспоримым. Публичное громкое прослушивание музыки, на высокой громкости с открытыми стеклами окон автомобиля считается весьма престижным в некоторых кругах молодежи, и данное явление распространяется не только в больших, но и малых городах. Оставим в стороне качество и фактуру прослушиваемого материала, но существенным моментом является то, что материал этот имеет нарочитую интенцию к вызову непосредственной реакции посредством своих психо-акустических и ритмических особенностей.

Если же взять социальные слои более широкие, то и тут громкое прослушивание какого-либо материала без использования наушников перестало видаться как нечто вопиющее и нарушающее общественный покой. Однако, стоит заметить, что в ряде случаев, все же звучат замечания от граждан, которым подобное вмешательство в их слух в общественных местах по-прежнему представляется недопустимым.

Большим шагом в сторону без-акцептного вторжения в слух общественности стало появление беспроводных колонок. Их использование в сочетании с весьма посредственными представлениями в обществе об этикете привело к довольно мрачным последствиям.

Отдельным пунктом, необходимо упомянуть, такое социально-культурное явление, как особую популярность «субкультуры стритрэйсинга», которая побочно вносит свой вклад в звуковое загрязнение городской среды за счет нарочитых громких звуков работающей выхлопной системы автомобилей и мото-транспортных средств. Здесь не будут также рассмотрены происхождение и культурные аспекты данного явления и ограничимся лишь упоминанием данного явления как одного из факторов вопиющего вторжения в аудиальный фон городской жизни и попрание права человека на отдых и тишину. Как и во всех ранее приведенных случаях, подобное вторжение осуществляется множественно, массово, в наглой, бесспорной манере, и воспринимается как нечто само собой разумеющееся и допустимое.

В этом тексте лишь в конспектном виде зафиксированы лишь самые злободневные явления вторжения в слух человека в городах и населенных пунктах. Остаются без рассмотрения культурологический и социологический анализ данных явлений. Также остается без рассмотрения и глубокого анализа их происхождение в контексте современной бытовой культуры. Однако существенно, что все они, как и тема освещения публичных и частных пространств, но в более выпуклой форме, ставят вопрос о культурном и психо-эмоциональном состоянии современного городского населения.